

ресурс]. – режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/byudzhetnyy-kontrol-kak-sposob-minimizatsii-narusheniy-byudzhetnogo-zakonodatelstva>

УДК 347.646.2

DOI

БРАЧНЫЙ ДОГОВОР КАК СПОСОБ ДОБРОВОЛЬНОГО РАЗДЕЛА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ

Крючкова К.А.,

*преподаватель кафедры гражданского и
предпринимательского права*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»;*

Митько Д.В.,

*студент факультета юриспруденции и
социальных технологий*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»;*

Донецк, Донецкая Народная Республика

В данной научной работе автор рассматривает брачный договор как особый институт права, как способ добровольного раздела имущества супругов и, в том числе: его понятие, правовую природу, место в современном отечественном праве, статистику использования брачного договора до заключения брака и в период брака.

Ключевые слова: семейное право, брачный договор, общее имущество супругов, добровольный раздел имущества супругов

PRENUPTIAL AGREEMENT AS A WAY OF VOLUNTARY DIVISION OF THE COMMON PROPERTY OF THE SPOUSES

Kriuchkova K.A.,

Teacher of the Department of Civil and Business Law

*SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration
under the Head of the Donetsk People's Republic»;*

Mitko D.V.,

student of the Faculty of Law and Social Technology

*SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration
under the Head of the Donetsk People's Republic»;*

Donetsk, Donetsk People's Republic

In this scientific work, the author considers the marriage contract as a special institution of law, as a way of voluntary division of the property of the spouses, including: its concept, legal nature, place in modern domestic law, statistics on the use of the marriage contract before marriage and during marriage.

Keywords: *family law, prenuptial agreement, common property of the spouses, voluntary division of property of spouses*

Постановка задачи. Каким бы крепким первоначально не казался брак, случается, что он распадается. Распадаться он может двумя способами: мирно, т.е. по договорённости супругов, либо в судебном порядке, когда не вышло первым способом или же такой порядок расторжения предусмотрен законом, например, если у супругов есть несовершеннолетие общие дети (ч. 1 ст. 21 Семейного Кодекса ДНР) [2].

Раздел общего имущества, которое было нажито супругами во время их брака, является одной из наиболее сложных проблем при расторжении брака. Причина этого кроется в том, что изначально общее (совместное) имущество необходимо разделить. В отношении такого имущества законодатель предусмотрел два способа его раздела: общий (законный) и договорной. Общий порядок раздела имущества предусмотрен и урегулирован самим законодателем. Однако законный порядок нередко становится той движущей силой, которая заставляет стороны бракоразводного процесса вести ожесточённую борьбу, так как он по общему правилу разделяет общее имущество между супругами на равные доли, что, разумеется, часто оставляет их неудовлётворенными, да и само имущество, будучи нередко неделимым, только усугубляет и без того проблемную ситуацию. В свою очередь к договорному способу раздела общего имущества относится рассматриваемый нами брачный договор.

Анализ последних исследований и публикаций. Разделу общего имущества супругов в целом и брачному договору в частности посвящено немало научных работ. К ним можно отнести работы Максимовича Л.Б., Рысеву А.И., Трофимову Г.А., Крашенинникова П.В. и многих других. Однако, несмотря на активную научную деятельность, в данной сфере до сих пор ряд аспектов остаются неразрешёнными. Такие аспекты нередко становятся предметом различных дебатов в научных кругах и создают проблемы при применении брачного договора на практике.

Актуальность темы подтверждается сразу несколькими фактами: с одной стороны, недавним последовательным принятием сразу двух центральных материально-правовых актов частного права (Гражданский и Семейный Кодексы ДНР), что порождает необходимость научных исследований не только брачного договора, но и многих других правовых институтов с целью выявления проблем, которые могут повлиять на их нормальное применение на практике. С другой стороны, необходимость исследований вытекает из стремительного роста популярности самого брачного договора.

Целью статьи является рассмотрение брачного договора как института права и способа добровольного договорного раздела имущества супругов, выявление его правовой природы и актуальных проблем, связанных с брачным договором, и его применением на практике.

Изложение основного материала научной работы. Брачный договор является относительно новым явлением в семейном и гражданском праве. В законодательство стран СНГ данный вид договора внедрялся в разное время. К примеру, в Российской Федерации впервые возможность заключения между супругами договора о порядке владения имуществом была упомянута в 1994 году в Гражданском кодексе РФ (ст. 256 «Общая собственность супругов»). Затем годом позднее законодатель отвёл брачному договору отдельную главу в Семейном Кодексе РФ [3].

Справедливости ради, к брачному договору в обществе складывалось весьма противоречивое отношение, причём как среди учёных-цивилистов, так и простых граждан. Брачный договор часто рассматривается как средство, с помощью которого одна или сразу обе стороны достигают собственной выгоды, а сам он – соткан путём чистого холодного расчёта. Наличие брачного договора между супругами автоматически не отождествляет их брак и семью со словами любовь, счастье и верность. Более того, заключение брачного договора является верным признаком скорого развода, другими словами такой брак заведомо обречён на провал. И действительно, данную точку зрения нельзя отвергать, так как холодный расчёт, личная выгода – всё это нередко случается и имеет место быть. Однако рассматривать брачный

договор только лишь с негативной точки зрения также является ошибкой.

Так, нельзя отрицать, что брачный договор является некой гарантией для супругов. Он позволяет не только указать, как будет распределено имущество супругов в случае их развода, но и урегулировать целый ряд других существенных моментов, например, вопрос ответственности по долгам. Многие забывают, что режим совместной собственности супругов, закреплённый законом при отсутствии брачного контракта, делает общим не только всё нажитое имущество, но и любые долговые обязательства. Так, если муж берёт кредиты под развитие бизнеса, то в случае проблем с их погашением банк имеет полное право обратиться взыскание на квартиру, где проживает вся семья заёмщика, или, к примеру, потребовать изъятия автомобиля супруги. Исключить возможность возникновения такой ситуации можно, своевременно оформив у нотариуса брачный договор и прописав в нём пункт о личной ответственности супруга за долги, связанные с его предпринимательской деятельностью.

Начиная осознавать преимущества брачного договора, всё больше людей заключают его. Данный тезис подтверждается статистически. Так, Федеральная нотариальная палата Российской Федерации сообщила, что в 2020 году было заключено рекордное число брачных контрактов. В цифрах это около 120 тысяч соглашений. С географической стороны лидерами регионов по количеству заключённых договоров стали Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край и Республика Татарстан. Сама Федеральная нотариальная палата РФ объяснила рост популярности брачных договоров ростом цивилизованности пар в РФ: «Наши сограждане уделяют всё большее внимание законным правам и обязанностям супругов и чаще выбирают несудебные способы решения вопросов, сопряжённых с бракоразводным процессом» [4].

Брачным договором, согласно ст. 40 Семейного Кодекса ДНР (далее СК ДНР), «признаётся соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения». Исходя из самого определения, а также в соответствии с ч. 1 ст. 41 СК ДНР такой договор может быть заключён между двумя категориями лиц: между лицами,

вступающими в брак (то есть до заключения брака), либо между супругами (то есть в любое время в период брака). Законодатель в ч. 2 ст. 41 СК ДНР закрепляет обязательную письменную форму (с последующим нотариальным удостоверением) для брачного договора, который вступает в силу в указанный в нём срок, либо, если стороны – лица, желающие вступить в брак, со дня государственной регистрации заключения брака.

Следует обязательно подчеркнуть, что брачный договор – это право супругов, и в том числе будущих, а не их обязанность. К заключению брачного договора их не могут склонить ни государство, ни любые другие лица и обстоятельства извне. Иначе говоря, заключение такого договора в идеальном варианте возможно только по воле сторон и не должно зависеть от каких-либо внешних факторов. Если второй супруг, либо одно из лиц, вступающих в брак, принуждает к заключению брачного договора второе лицо (супруга) не только путём уговоров, но и тем более сопровождая это шантажом, угрозами и так далее – всё это грубое нарушение закона. Вышеуказанное в полной мере относится и к любому третьему лицу, которое заставляет заключить брачный договор.

В целом, как некий промежуточный итог, брачный договор, если рассматривать его сугубо с юридической (правовой) позиции, является институтом права, который предусмотрен СК ДНР и его заключение является правом и обоюдным волеизъявлением как супругов, так и лиц, ещё только вступающих в брак. В брачном договоре стороны определяют свои имущественные права и обязанности в браке и (или) в случае его расторжения.

У ряда читателей мог возникнуть вопрос, почему автор указывает брачный договор как институт права, однако не конкретизирует какой отрасли. Причина этого кроется в том, что в современной цивилистике в отношении правовой природы брачного договора научные деятели придерживаются в большинстве своём одной из двух точек зрения. Первая гласит, что брачный договор имеет семейно-правовую природу, а вторая – гражданско-правовую. Приверженцы семейно-правовой природы брачного договора в своей теории опираются на особенности самого договора: определённый субъективный состав, связь с браком, в противном случае он не может существовать, специфичный

предмет договора (кроме имеющегося в собственности имущества, и то, которое ещё не приобретено), особое содержание [5, с. 321]. Что же касается приверженцев второй точки зрения, то тезис таков: брачный договор – это разновидность сделки и один из видов гражданско-правовых договоров. Аргументами выступают, во-первых, само определение брачного договора (ст. 40 СК ДНР), которое вытекает из общего определения договора в гражданском праве как соглашения двух или более лиц об установлении, изменении, прекращении гражданских прав и прямых обязанностей (ст. 522 ГК ДНР) [1]. Во-вторых, в подтверждение второй точки зрения в соответствии со ст. 43 СК ДНР изменение и прекращение брачного договора осуществляется в соответствии с основаниями и в порядке, предусмотренном ГК ДНР (п. 2 ст. 43 СК ДНР). Кроме того, в ст. 4 СК ДНР зафиксировано, что к взаимоотношениям, которые не регулируются семейным законодательством, применяется гражданское право, так как это не противоречит сути семейных взаимоотношений.

Стоит отметить, что вторая точка зрения, которая гласит, что брачный договор имеет преимущественно гражданско-правовую природу, получил в научных кругах большую поддержку, нежели первая точка зрения.

Возвращаясь к анализу нормативно-правовой базы по обозначенному нами предмету, мы переходим к содержанию брачного договора. Согласно ст. 43 СК ДНР «брачным договором супруги вправе изменить установленный законом режим совместной собственности, установить режим совместной, долевой или раздельной собственности на всё имущество супругов, на его отдельные виды или на имущество каждого из супругов».

К слову говоря, сама совместная собственность супругов предусмотрена в ст. 34 СК ДНР, которая гласит, что «имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью». К такому имуществу законодатель причисляет:

1) доходы каждого из супругов от трудовой и предпринимательской деятельности, доходы от результатов интеллектуальной деятельности;

2) полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого

назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья, и другие);

3) приобретённые за счёт общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесённые в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации;

4) любое другое нажитое супругами в период брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства.

Владение, пользование и распоряжение вышеперечисленным имуществом осуществляется супругами по их обоюдному согласию, да и вообще, при совершении одним из супругов сделки по распоряжению общим имуществом супругов предполагается, что он действует с согласия другого супруга.

Законодатель выделяет отдельную категорию имущества – имущество каждого из супругов. К такому имуществу относится имущество, которое принадлежало каждому из супругов до вступления в брак, имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам. К имуществу каждого из супругов также относится исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный одним из супругов и вещи индивидуального пользования (за исключением драгоценностей и других предметов роскоши, хотя и приобретённые в период брака за счёт общих средств супругов, признаются собственностью того супруга, который ими пользовался). Законодатель предусматривает также и другие особенности супругов, однако их рассмотрение выходит за рамки обозначенного в работе предмета. Тут важно подчеркнуть, что совместное имущество супругов при его разделе супругами их доли супругов признаются равными, если иное не предусмотрено договором между супругами, а также в исключительном случае, когда суд отступает от начала равенства долей исходя из интересов несовершеннолетних детей и (или) исходя из заслуживающего внимания интереса одного из супругов.

Другими словами брачный договор вступает как гарантия супругов в отношении собственности, которая определена

брачным договором, то есть после расторжения брака супруги будут делить совместно нажитое имущество в соответствии с брачным договором.

В предмет брачного договора могут входить лишь имущественные отношения супругов, иные личные неимущественные взаимоотношения супругов являться предметом брачного договора никак не могут. При этом в предмет брачного договора может входить как имущество, которое было приобретено за время нахождения супругов в браке, так и то, которое будет приобретено супругами после заключения данного договора (ч. 1 ст. 42 СК ДНР).

Согласно абзацу 3 ч. 1 ст. 42 СК ДНР, супруги вправе определить в брачном договоре свои права и обязанности по взаимному содержанию, способы участия в доходах друг друга, порядок несения каждым из них семейных расходов; определить имущество, которое будет передано каждому из супругов в случае расторжения брака, а также включить в брачный договор любые иные положения, касающиеся имущественных отношений супругов. Другими словами вышеуказанный абзац перечисляет основные элементы, которые могут составлять содержание брачного договора.

При составлении брачного договора могут и нередко возникают определённые проблемы, которые имеют далеко идущие последствия.

Первая проблема – возможные противоречия с нормами о правах собственности, а также коллизии содержания при формулировании определённых условий, аналогичных условиям договора мены или дарения. Иначе говоря, проблема следующая: подмена брачного договора другим договором, например, дарением или меной. Приведём пример. Так, если содержанием брачного договора является только обязательство передать собственность бесплатно или в обмен на встречное представление (обмен), то, по мнению некоторых исследователей, такой брачный договор следует признать фиктивным. В свою очередь другие авторы, например Е.А. Чефранова в своё время уточняла, что «в зависимости от конкретных условий брачного договора к брачному договору могут применяться нормы гражданского права, касающиеся как о возмездных, так и безвозмездных договоров» [6, с. 116]. В то же время Л. Максимович утверждает,

что гражданское законодательство о безвозмездных договорах может применяться к имущественным отношениям супругов, а применение законодательства о возмездных сделках возможно только в том случае, если это не приводит к возникновению возмездных отношений между супругами [7, с. 12]. Брачный договор сравнивают с гражданско-правовыми договорами, поскольку оба являются соглашением, определяющим право собственности на имущество вместо одного лица другому, в то время как содержание договоров различается.

Соглашаясь с точкой зрения И.В. Самсоновой о том, что целью договоров дарения и смены является передача имущества от одного лица другому, а целью брачного договора является установление индивидуального регулирования имущественных отношений между супругами [8, с. 215].

Вторая проблема – недостаточная регламентация оформления и регистрации прав собственности при наличии брачного договора. Так, в частности, неясен момент, когда должна произойти перерегистрация права собственности, были ли они до заключения брачного договора собственностью супруга и после заключения брака признавались ли они совместной собственностью по брачному договору.

Вторая проблема заключается в том, что согласно ч. 1 ст. 42 СК ДНР брачный договор возможно заключить как в отношении существующего, так и будущего имущества супругов, в том числе, по желанию супругов, имущество может быть оформлено в совместную собственность. В случае брачного договора супруги не имеют права изменять режим собственности в отношении имущества, принадлежавшего каждому из супругов до брака. Изменение указанного правового режима собственности посредством брачного договора недопустимо. Одного только диспозитивного регулирования и наличия брачного договора недостаточно для изменения режима собственности, уже находящейся во владении супругов. Другими словами, в данном случае СК ДНР применяет принцип обратной силы, что, на наш взгляд, является недопустимо. Единственный законный вариант – перерегистрировать права собственности. Следовательно, стоит согласиться с авторами, которые выступают за ограничение введения нового режима собственности в отношении личного имущества супругов, перераспределение этого имущества должно

происходить в рамках гражданско-правовых сделок, которые вступят в силу после заключения брака.

Третья проблема связана с тем, что после расторжения брака супруги могут сохранить за собой некоторые права и обязанности, но действие нормативно-правового договорного режима чётко не определено.

Так, согласно п. 3 ст. 43 СК ДНР», брачный договор прекращается с момента прекращения брака, за исключением обязательств, предусмотренных брачным договором на период после прекращения брака». Вышеизложенная формулировка, по нашему мнению и мнению некоторых учёных, оставляет желать лучшего, так как нарушает в определённой степени законы логики: как может быть прекращено соглашение, если некоторые положения которого всё ещё действуют? С расторжением брака истекает индивидуальное регулирование имущественных отношений, место супругов занимают бывшие супруги, но права бывших супругов на имущество, полученное по брачному договору, права и обязанности из невыполненных обязательств во время брака, права и обязательства на период остаются после расторжения брака (средства на содержание бывшего супруга).

Таким образом, в связи с анализом третьей и последней в данном исследовании проблемы, можно согласиться с Г.А. Трофимовой в том, что мнения авторов, считающих, что «расторжение брака как одно из оснований для его прекращения влечёт прекращение брачного договора при условии, что брачный договор регулировал отношения только в период брака и никаких обязательств не предусмотрено в брачном договоре в случае развода», ошибочны [9, с. 14].

Выводы. На основании всего вышеизложенного можно сделать вывод, что брачный договор является относительно новым и стремительно развивающимся институтом права, который представляет собой способ индивидуального регулирования имущественных отношений супругов и способ добровольного раздела их общего имущества. Брачный договор выступает противовесом общему порядку раздела имущества супругов, позволяя таким лицам самим определять, как после расторжения брака они будут делить совместно нажитое, указывая это в данном договоре. Брачный договор, как и любая другая сделка, не может быть совершена под принуждением. Другими словами лица,

вступающие в брак либо супруги – все они совершают данный юридический акт по собственной воле и без какого-либо влияния извне.

Вышеизложенный анализ положений о брачном договоре также позволяет отметить, что брачный договор не тождественен гражданско-правовым договорам о передаче имущества. Его суть заключается в возможности применения диспозитивного регулирования к имущественным отношениям супругов. Следовательно, он не может быть прекращён в случае развода, поскольку расторжение брака не прекращает обязательств, взятых на себя по брачному контракту, если они не выполняются. Имущественный режим, установленный брачным договором, начинается с момента вступления в силу брачного договора и перестаёт применяться только к будущим имущественным отношениям и только после расторжения брака.

В Донецкой Народной Республике необходимо продолжать развивать институт брачного договора в связи с растущей его популярностью во многих уголках мира, совершенствовать законодательство, набирать практический опыт, и устранять проблемы.

Список использованных источников

1. Гражданский Кодекс Донецкой Народной Республики: Закон Донецкой Народной Республики [принят Постановлением Народного Совета № 81-ПНС от 13.12.2019 г.] [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/grazhdanskij-kodeks-donetskoj-narodnoj-respubliki/>

2. Семейный Кодекс Донецкой Народной Республики: Закон Донецкой Народной Республики [принят Постановлением Народного Совета № 172-ПНС от 17.07.2020 г.] [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-semejnyj-kodeks-donetskoj-narodnoj-respubliki/>

3. Кирюшина С. Брачный договор в России / С. Кирюшина // «Наука и жизнь» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.nkj.ru/archive/articles/11606/>

4. Комфортно и без суда: брачно-семейные вопросы поможет решить нотариус / Федеральная нотариальная палата

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://notariat.ru/ru-ru/news/komfortno-i-bez-suda-brachno-semejnye-voprosy-pomozhet-reshit-notarius>

5. Рысева А.И. Брачный договор как способ регулирования имущественных отношений супругов / А.И. Рысева // Молодой учёный. – 2017. – № 50. – С. 318-321.

6. Чефранова Е.А. Имущественные отношения супругов: научно-практическое пособие / Е.А. Чефранова. – М. 2014. – С. 116-119.

7. Максимович Л.Б. Брачный договор в российском праве: Дне... канд. юрид. наук. – М., 2012. – С. 12-14.

8. Самсонова И.В. Раздел имущества супругов: практическое пособие / И.В. Самсонова. – М., 2014. – С. 215-218.

9. Трофимова Г.А. Брачный договор как основание индивидуального регулирования имущественных отношений супругов / Г.А. Трофимова // Нотариус. – 2014. – № 1. – С. 14-18.

УДК 342.5

DOI

МИРОВОЙ ОПЫТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА ОМБУДСМЕНА

Матюшайтись Н.В.,

канд. юрид. наук,

доцент кафедры административного права

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и

государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»;

Донецк, Донецкая Народная Республика

Статья посвящена рассмотрению правовой природы института омбудсмента, исследованию проблем его становления и развития в мире. Определяются различные подходы к классификации современных моделей этого правозащитного органа, освещаются их индивидуальные черты и признаки, специфика организации института и его деятельность по обеспечению прав человека.

Ключевые слова: *институт омбудсмента, мировые модели института омбудсмента, уполномоченный по правам человека*